

Epidemiologia molecular do vírus Influenza A H3N2: uma análise genética de cepas worldwide

Antônio Mateus de Jesus Oliveira, Pedro da Silva Barreto Santos, Leonardo Cajado
Bastos Sampaio

August 20, 2025

H3N2 é um dos subtipos do vírus Influenza A (IAV) responsável por ocasionar epidemias de gripe ao redor do mundo. A virulência do IAV está atrelada a sua glicoproteína de superfície HA que tem como função ligar o vírus ao receptor da célula hospedeira. Variações antigênicas no gene HA são conhecidas por acentuar a virulência de cepas H3N2 ao redor do mundo (worldwide). Este trabalho teve como objetivo investigar e caracterizar *in silico* o perfil de mutações no gene HA em diferentes cepas worldwide. 22 cepas de diferentes regiões foram incluídas no estudo a partir de uma busca Blast no banco de dados NCBI. As sequências do gene com 1701 pares de bases (pb) e 567 códonos foram alinhadas e analisadas através do software AliView na versão 1.28. As análises estatísticas e descritivas foram realizadas através do software GraphPad Prism 9.0 no qual foi utilizado o teste t para a comparação de médias. As cepas Michigan e Pucallpa apresentaram a maior frequência de mutações em suas respectivas sequências (0,59%). São Paulo 2 apresentou uma frequência relativa alta (0,51%) considerando uma sequência com 1361 pb. A média transições foi maior do que a de transversões ($p < 0,001$). As mutações não-sinônimas (NS) $AAC > GAC$ e $AAA > GAA$ apresentaram uma grande distribuição entre as cepas. Alaska, Mississipi e São Paulo 2 apresentaram maiores quantidades de mutações não-sinônimas. Conclui-se que há uma diferença de perfis genéticos entre as cepas estudadas, nas quais há prevalência maior de transições e que há a ocorrência de variações antigênicas que altera a sequência de aminoácidos da proteína HA, podendo ocasionar em uma maior afinidade com os receptor da célula do hospedeiro promovendo um potencial de virulência.

Palavras-chave: H3N2; mutações; virulência.

H3N2 is one of the subtypes of Influenza A virus (IAV) responsible for causing flu epidemics worldwide. The virulence of IAV is linked to its surface glycoprotein HA, whose function is to bind the virus to the host cell receptor. Antigenic variations in the HA gene are known to enhance the virulence of H3N2 strains worldwide. This study aimed to investigate and characterize *in silico* the mutation profile of the HA gene in different worldwide strains. Twenty-two strains from different regions were included in the study through a BLAST search in the NCBI database. The gene sequences containing 1701 base pairs (bp) and 567 codons were aligned and analyzed using AliView software version 1.28. Statistical and descriptive analyses were performed using GraphPad Prism 9.0 software, where a t-test was applied for the comparison of means. The Michigan and Pucallpa

strains showed the highest frequency of mutations in their respective sequences (0.59%). São Paulo 2 presented a relatively high frequency (0.51%) considering a sequence with 1361 bp. The mean number of transitions was higher than that of transversions ($p < 0.001$). The nonsynonymous (NS) mutations $AAC > GAC$ and $AAA > GAA$ showed wide distribution among the strains. Alaska, Mississippi, and São Paulo 2 presented higher numbers of nonsynonymous mutations. It is concluded that there are differences in the genetic profiles among the strains studied, with a greater prevalence of transitions, and that antigenic variations occur which alter the amino acid sequence of the HA protein, potentially leading to greater affinity with the host cell receptor and thus promoting virulence potential.

Palavras-chave: H3N2; mutações; virulência.

1 Introdução

O vírus Influenza A (IAV) do gênero *Alphainfluenzavirus* presente na família *Orthomyxoviridae*, é um vírus de RNA conhecido por ocasionar diversas epidemias ao redor do mundo e sua estabilidade tem sido associada à sua variação genética em genes que determinam a sua virulência. Nesse contexto, sua virulência também é associada pela ocorrência dos subtipos que são determinados por um conjunto de glicoproteínas de superfície que configuram a sua infecção histoespecífica. [1] Estudos recentes em epidemiologia molecular dos subtipos H1N1 e H3N2 para as cepas que circulavam nas regiões do golfo arábico, levante e norte da África durante os anos 2009 à 2017, revelou uma incidência maior de variações genéticas no H1N1 e que os casos positivos de influenza registrados na Organização Mundial da Saúde (OMS) nesse mesmo período foram de 50,8% para H1N1 e 15,9% para H3N2 [2]. Dentro dessa perspectiva, o subtipo H3N2 e seu comportamento molecular permanece pouco elucidado na literatura, o que tem sido influenciado pela sua baixa incidência ao redor do mundo. No Brasil, o número de casos de infecções pelo vírus influenza cresceu no final do ano de 2021 e que tem atraído uma grande atenção dos órgãos públicos para esta gripe devido a surtos regionais pelo país impulsionados pela introdução de uma nova cepa do subtipo H3N2, batizada de Darwin [3]. Segundo o ministério da saúde (2022), os sintomas para a referida gripe são febre alta no início do contágio, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos, vômito, dores articulares, tosse, mal-estar e diarreia, principalmente em crianças. Com isso, a gripe ocasionada pelo subtipo H3N2 configura-se como um fator de mortalidade e morbidade para a população brasileira que apenas teve acesso a uma das medidas de profilaxia, a vacinação, no ano de 2022 [3]. A presença de duas proteínas de superfície, a hemaglutinina (HA) e neuraminidase (NA), caracterizam a virulência do IAV bem com o seu subtipo que é determinado pela combinação dos diferentes tipos de HA e NA. Existem 18 tipos HA e 11 tipos de NA conhecidas na natureza e a ocorrência dos respectivos tipos 3 e 2 conferem ao IAV o subtipo H3N2 [4]. A origem de novos subtipos de IAV depende da ocorrência do fenômeno conhecido como desvio antigênico, que em suma, é resultado da infecção de mais de um subtipo no mesmo hospedeiro, promovendo a recombinação do material genético, formando novas combinações dos alelos dos genes *HA* e *NA* que determinam as glicoproteínas de superfície. Neste cenário, o desvio antigênico é um fenômeno rápido, porém com baixa frequência, uma vez que necessita do contato com espécies de animais selvagens que funcionam como reservatório natural para subtipos raros que apresentam glicoproteínas que ainda não foram recombinadas [5]. Em contrapartida, um fenômeno caracterizando pela sua rápida frequência é a variação antigênica, que depende exclusi-

vamente do mecanismo biológico de mutação decorrente de erros de replicação ao acaso e processos naturais e artificiais de mutagênese. A variação antigênica pode ser definida pela perspectiva do hospedeiro, no qual o seu sistema imunológico deixa de reconhecer um antígeno devido uma alteração na sua estrutura. A variação antigênica gera as diferentes cepas de um subtipo por mutação de uma base nitrogenada que compõe o seu material genético, que podem ser uma adenina (A), timina (T), guanina (G), citosina (C) ou uracila (U) [6]. As mutações podem ser classificadas de acordo com a composição da sequência de DNA ou RNA que é comparada com uma sequência preexistente selvagem, ou seja, uma sequência de referência atribuída por pesquisadores devido a sua predominância populacional [7]. As substituições são mutações que trocam uma base nitrogenada por outra, sem a deleção ou adição de uma nova base. Esta troca quando acontece entre duas purinas (A ou G) ou duas entre duas pirimidinas (C, T ou U) é conceituada como uma transição, enquanto uma transversão acontece na troca entre uma purina por uma pirimidina ou vice-versa. As transições e transversões são importantes para avaliar o comportamento da mutagênese de um gene uma vez que a frequência de transições de acordo com a biologia molecular é superior à de transversões, podendo inferir que elevadas quantidades de transversões confere ao gene um forte potencial mutagênico [8]. Outro tipo de mutação são as mutações não-sinônimas (NS) que são caracterizadas por uma substituição de uma base nitrogenada em um códon e que tem como desfecho a alteração da sequência de aminoácidos de uma proteína, ocasionando uma interferência positiva ou negativa na sua atividade [9]. O gene *HA* do IAV tem sido alvo de estudos nos diferentes subtipos uma vez que a glicoproteína HA expressada por esse gene é o antígeno responsável pela ligação histoespecífica do vírus as células do hospedeiro humano, que pode ser acentuada pela presença de mutações NS. O transcrito do gene *HA* apresenta uma sequência de 17001 pares de bases (pb) com 576 códons codificando uma proteína com 566 aminoácidos, uma vez que o último códon é um códon stop (códon de parada). Nesse aspecto, compreender o comportamento molecular das mutações de um gene pode contribuir para análises que permitem por exemplo, avaliar o potencial de virulência. Dessa forma, esse estudo tem como fundamento a elucidação do comportamento mutagênico do gene *HA* em diferentes cepas ao redor do mundo (worldwide) permitindo a geração de dados que podem ser utilizados na previsão e comparação de estudos *in vitro*, *in silico* e *in vivo*.

2 Objetivos e questão do problema

Considerando que as frequências de transições e transversões podem inferir um potencial mutagênico para um gene e que as mutações NS podem positivamente acentuar um potencial de virulência, quais cepas do vírus IAV H3N2 apresenta um perfil genético que infere um acúmulo de mutações? Com isso, o objetivo geral desse trabalho é caracterizar e comparar a variação antigênica de cepas do vírus influenza A subtipo H3N2 em diferentes países a fim de elucidar perfis genéticos que proponham alvos para estudos futuros.

3 Descrição de materiais e métodos

3.1 Construção de biblioteca de DNA

A sequência de referência do gene *HA* para utilização nas análises foi extraída do National Center for Biotechnology Information [10] a partir de uma busca por palavras-chaves:

”hemagglutinin”, ”HA”, ”H3N2”, ”influenza A”. A partir da sequência de referência NC_007366 foi utilizada a ferramenta Blast para a busca e identificação de sequências pareadas a sequência de referência depositada no banco de dados. Sequências com cobertura tamanho da sequência- com identificação -semelhança de bases- acima de 80% foram utilizadas para a construção da biblioteca de dados, que resultou em 22 sequências de 22 cepas diferentes ao redor do mundo. A biblioteca foi construída no formato fasta e txt com sequências em DNA pelo padrão do NCBI no qual a T representa a U do material genético em RNA do IAV H3N2.

3.2 Alinhamento das sequências e caracterização das mutações

O alinhamento das 22 sequências foi realizado através do algoritmo MUSCLE de alinhamento múltiplo pelo software AliView na versão 1.28. A identificação de mutações pela comparação com a sequência de referência foi feita através da ferramenta no AliView 1.29 que realçar a diferença de uma sequência selecionada a partir da sequência de referência. A identificação de mutações NS foi realizada a partir da tradução da sequência em uma sequência de aminoácidos, seguindo o padrão da bioinformática para a representação dos aminoácidos em letras do ocidente. As posições no gene das mutações foram identificadas pela régua do AliView considerando o códon AUG como primeiro códon nas três primeiras posições e o códon UGA como o códon stop nas três últimas posições, condizente com a sequência de referência com 1701 pb e 576 códons. Os dados foram armazenados em planilha online pelo Google Sheets.

3.3 Análises estatísticas

Todas as análises foram construídas e realizadas pelo GraphPad Prism na versão 9.0. A estatística descritiva foi utilizada para realizar resumos numéricos das frequências dos diferentes tipos de mutações, através de tabelas de contingência, gráficos XY e partes de um todo. O teste estatístico de hipótese t (test- t) foi utilizado para a comparação entre duas médias considerando o valor de $p < 0,05$ como estatisticamente significativo.

4 Resultados e Discussão dos Resultados

Em relação a biblioteca de DNA construída a partir da ferramenta Blast no banco de dados NCBI, o menor tamanho de sequência foi elucidado na cepa ”São Paulo 2”, o que caracteriza uma variável importante para análises de frequência (Tabela 1).

Table 1: Identificação e tamanho das sequências de DNA para o gene HA de cepas *world-wide* do vírus Influenza A subtipo H3N2 inseridas no NCBI. *Seq Ref* representa a sequência de referência disponível no banco de dados para comparação e inferências.

CEPAS	ID (NCBI)	Tamanho (pb)	Ano
Seq Ref	NC_007366.1	1701	2018
Peru	CY163368.1	1701	2013
Townsville	KP457588.1	1699	2015
Philippines	KP458081.1	1699	2015
Singapore	KM069535.1	1701	2014
Zhongshan	KJ567654.1	1701	2014
Taiwan	KP457759.1	1698	2015
Hong Kong	MF955214.1	1689	2018
Pucallpa	KT888789.1	1701	2016
México	KJ855347.1	1701	2014
Michigan	KT734941.1	1701	2017
Chicago	CY171223.1	1701	2014
São Paulo 1	JN872440.1	1650	2016
Houston	CY182969.1	1701	2014
Bahia	CY099983.1	1702	2011
Boston	CY169223.1	1701	2014
Alaska	KF790212.1	1701	2017
Alabama	CY134658.1	1701	2013
Flórida	CY141197.1	1701	2013
Georgia	CY134677.1	1653	2013
Mississippi	KM244550.1	1701	2015
Texas	CY135036.1	1701	2013
São Paulo 2	JX679213.1	1361	2012

A maior distância em anos das sequências comparando as cepas estudadas foi de nove anos, o que implica em uma necessidade de atualização no banco de dados, para que seja possível a realização de vigilância molecular em curtos períodos. As cepas Michigan e Pucallpa apresentaram maiores frequências relativas de mutações do tipo substituição na sequência do gene HA, ambas com valor de 0,59%. São Paulo 2 apresentou uma frequência relativa de 0,51% de mutações com o menor tamanho de sequência em pb (Figura 1).

Esse resultado permitir inferir que a cepa "São Paulo 2" pode apresentar uma composição genética subestimada, visto que sua frequência relativa é próxima a de cepas com 1701 bp. Dentro dessa perspectiva, se faz necessário uma maior investigação da cepa "São Paulo 2" a fim de se encontrar variações antigênicas ocultas pela análise *in silico* desse presente estudo. Considerando os tipos de substituições presentes no gene HA, as cepas Michigan e Pucallpa apresentaram as maiores frequências de mutações do tipo transições sem a ocorrência de transversões. Townsville apresentou a maior frequência de mutações do tipo transições com a ocorrência também de transversões. As cepas São Paulo 2, Mississippi, México, Zhongshan e Townsville foram as únicas que apresentaram transversões (Figura 2).

Esse resultado corrobora com as frequências para as mutações desse presente estudo, sugerindo que as cepas "Michigan" e "Pucallpa" apresentam uma mutagênese elevada. As transições de ponto e suas respectivas posições no gene $T > C$ 9; $T > C$ 36; $G > A$ 39; $C > T$ 45; $A > G$ 52; $T > C$ 57; $A > G$ 63; $A > G$ 70; $A > G$ 171; $A > G$ 472;

Figure 1: Frequência relativa de mutações no gene HA de cepas do vírus influenza A subtipo H3N2. Os grupos indicam cepas sobrepostas com o mesmo número de mutações e tamanho de sequência com pouca divergência (1-3 pb). Philippines, Singapore e Zhongshan (Grupo 1); São Paulo 1 e Georgia (Grupo 2); Townsville, México e Flórida (Grupo 3); Chicago, Boston, Alabama e Missisipi (Grupo 4) e Texas, Houston e Alaska (Grupo 5).

Figure 2: Frequência de mutações no gene HA em cepas worldwide do vírus Influenza A subtipo H3N2

Figure 3: Ocorrência de mutações repetidas no gene HA em diferentes cepas IAV H3N2. As posições das transições no gene são numeradas da esquerda para a direita em: $T > C$ 9; $T > C$ 36; $G > A$ 39; $C > T$ 45; $A > G$ 52; $T > C$ 57; $A > G$ 63; $A > G$ 70; $A > G$ 171; $A > G$ 472; $T > C$ 975; $G > A$ 1087; $A > G$ 1137; $C > T$ 1509

$T > C$ 975; $G > A$ 1087; $A > G$ 1137; $C > T$ 1509 $C > T$ foram encontradas com mais de uma ocorrência nas nas cepas que apresentaram transições, o que sugere uma origem em comum entre elas (Figura 3).

As repetidas mutações nas diferentes cepas sugerem uma relação evolutiva entre elas, de acordo com a sua semelhança, uma vez que é possível inferir a ocorrência das mutações repetidas como um evento único, sendo assim, se faz necessário a construção de árvores filogenéticas para a ratificação e conclusão da hipótese.

Considerando a frequência de mutações em todas as cepas, foi possível elucidar uma diferença estatisticamente significativa entre a ocorrência de transições e transversões, na qual, as transições ocorrem mais que as transversões no gene HA do IAV H3N2, com uma diferença entre as médias com valor de $p < 0,001$ (Figura 4).

Esses valores corroboram com a literatura uma vez que a incidência de transições ocorre de forma superior à de transversões devido a mecanismos biológicos. As transições modificam bases que apresentam uma estrutura química semelhante, como por exemplo, entre purinas quem apresentam duas estruturas em anéis enquanto a pirimidinas apresentam apenas uma. Nesse cenário, a maquinaria celular está passível de erros de replicação pela adição de bases incorretas [8]. Foram avaliadas as mutações NS e suas

Figure 4: Diferença entre as médias de transições e transversões no gene HA em cepas worldwide do vírus Influenza A subtipo H3N2. O valor de $p < 0,005$ indica uma diferença estatisticamente significativa.

respectivas alterações de aminoácidos na proteína HA. A mutação no códon AAC para GAC que substitui o aminoácido Asparagina (N) para Ácido aspártico (D) e a mutação no códon AAA para GAA que substitui o aminoácido Lisina (K) para Ácido glutâmico (E) apresentaram uma alta distribuição nas cepas estudadas. As cepas Alaska, Mississippi, Texas e São Paulo 2, apresentaram a maior quantidade de mutações NS (Figura 5).

Esses resultados sugerem que as cepas com mutações NS possuem alterações na proteína HA mas não sendo possível inferir um aumento na virulência das cepas. Para elucidar o comportamento *in silico* dos aminoácidos nas proteínas mutantes e seu potencial de virulência, se faz necessário o uso de outras ferramentas que possibilitem a construção da modelagem 3D das proteínas para ser utilizada em análises de sítio de ligação bem como análises de redes de interação.

5 Conclusões

Entre as cepas que compõe esse estudo, as cepas Michigan e Pucallpa com origem respectivamente dos Estados Unidos da América e do Peru, apresentam a maiores frequências de mutações no gene *HA*. Em relação as substituições, as transições apresentam uma média maior com significância estatística entre as cepas, com maior ocorrência nas cepas Michigan e Pucallpa, sendo que substituições do tipo $A > G$ foram encontradas repetidamente entre as elas e nas mesmas posições. Considerando o tamanho das sequências disponíveis no NCBI, a cepa São Paulo 2 apresentou uma frequência relativa alta quando comparada com cepas com tamanho de sequência superior. As cepas Alaska, Mississippi, Texas e São Paulo 2 apresentaram 3 substituições de aminoácidos cada, sendo que 2 dessas mutações não-sinônimas, $AAA > GAA$ e $AGA > GAA$, apresentaram uma ampla distribuição entre a maioria das cepas. Os resultados desse estudo caracterizam uma parcela pequena das cepas que circulam nas diferentes populações e propõem que novas análises a partir dos dados gerados sejam realizadas a fim de obter novas inferências.

Figure 5: Disposição e frequência de mutações não-sinônimas no gene HA em cepas worldwide do vírus Influenza A subtipo H3N2. As cores representam a posição e o tipo específico de alteração em um códon do gene e sua respectiva mudança de aminoácido na proteína HA. Os aminoácidos estão representados com letras de acordo com o código padrão em análises em bioinformática.

References

- [1] M. I. Nelson *et al.*, “Molecular epidemiology of A/H3N2 and A/H1N1 influenza virus during a single epidemic season in the United States,” *PLoS Pathogens*, v.4, n.8, p. e1000133, 2008.
- [2] H. A. Al Khatib *et al.*, “Epidemiological and genetic characterization of pH1N1 and H3N2 influenza viruses circulated in MENA region during 2009–2017,” *BMC Infectious Diseases*, v.19, n.1, pp. 1–22, 2019.
- [3] Ministério da Saúde, “Portaria MS,” *Diário Oficial da União*, v.2914, p.12, 2004.
- [4] S. Tong *et al.*, “New world bats harbor diverse influenza A viruses,” *PLoS Pathogens*, v.9, n.10, p. e1003657, 2013.
- [5] M. R. Sandbulte *et al.*, “Discordant antigenic drift of neuraminidase and hemagglutinin in H1N1 and H3N2 influenza viruses,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v.108, n.51, pp. 20748–20753, 2011.
- [6] R. G. Webster, “Antigenic variation in influenza viruses,” in *Origin and Evolution of Viruses*, Academic Press, 1999, pp. 377–390.
- [7] S. R. Matioli e F. M. C. Fernandes, “Biologia molecular e evolução,” in *Biologia Molecular e Evolução*, 2012, p. 250.
- [8] L. Park, “Relative mutation rates of each nucleotide for another estimated from allele frequency spectra at human gene loci,” *Genetics Research*, v.91, n.4, pp. 293–303, 2009.
- [9] A. J. F. Griffiths *et al.*, *Introdução à Genética*, 2006, p. 743.

- [10] NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION (NCBI). Bethesda, 2025. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 19 ago. 2025.